

STRATEGI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI
DALAM PENDIDIKAN SEJARAH

RIZAL PUTRA YOHANNUR

Email: 1910111310002@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan

Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Strategi dan Metode pembelajaran merupakan instrumen penting dalam proses pembelajaran yang memiliki nilai teoritis dan praktis. Beberapa tahun silam, metode pembelajaran yang mendominasi dalam dunia pendidikan adalah metode ceramah, dimana guru menjadi pusat pembelajaran. Namun seiring berkembangnya dunia pendidikan, beberapa tokoh pendidikan mengkritisi keefektifan penggunaan metode ceramah karena dinilai membosankan, monoton dan siswa cenderung pasif ketika pembelajaran berlangsung. Adanya kritikan terkait metode ceramah yang cenderung membosankan juga dibarengi dengan munculnya metode-metode pembelajaran yang variatif, kreatif, dan inovatif, diantaranya yaitu strategi problem solving dan strategi pembelajaran inkuiri yang menjadikan guru sebagai fasilitator sedang siswa menjadi pusat pembelajaran (student centered). Diantara tolak ukur keberhasilan suatu pembelajaran adalah sejauh mana pemahaman siswa pada mata pelajaran tersebut.

PENDAHULUAN

Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Strategi pembelajaran ini tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan juga termasuk di dalamnya materi atau paket pembelajaran. Strategi pembelajaran ini terdiri atas semua komponen pelajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang harus dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar serta tujuan khusus pembelajaran yang sudah dirumuskan.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses aktivitas yang dilakukan secara tertata dan teratur, berjalan secara logis dan sistematis mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya. Setiap kegiatan pembelajaran bukan merupakan proyeksi keinginan dari guru secara sebelah pihak, akan tetapi merupakan perwujudan dari berbagai keinginan yang dikemas dalam suatu kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan, masih bersifat umum dan sangat ideal. Untuk merealisasikan dalam bentuk kegiatan yang lebih operasional yaitu dalam pembelajaran, terlebih dahulu guru harus memahami tuntutan kurikulum, kemudian secara praktis dijabarkan kedalam bentuk perencanaan pembelajaran untuk dijadikan pedoman operasional pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan dan pengembangan dari kurikulum. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, tentu saja guru selain mengacu pada tuntutan kurikulum, juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolah masing-masing. Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada model atau isi perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh setiap guru, disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi setiap sekolah. Terry (Majid, 2006:16) menyatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk dapat mencapai tujuan yang telah digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa mendatang. Pengajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar.

Keterkaitan antara model, metode, pendekatan dan strategi pembelajaran adalah dapat dilihat dari pengertian-pengertiannya yang dimaksud model pembelajaran suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran yang ada di kelas ataupun pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Kemudian metode itu sendiri dapat diartikan sebagai cara yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pendekatan pembelajaran bisa dapat diartikan sebagai titik tolak atau juga bisa disebut sebagai sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dan strategi pembelajaran suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi atau metode pembelajaran. Apabila antara metode, pendekatan, dan strategi sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa yang disebut dengan model

pembelajaran. Metode pembelajaran apabila metode pendekatan dan strategi sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang sangat utuh maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Abad 21 merupakan kondisi yang dapat di tandai dengan adanya perkembangan yang begitu pesat dalam hal teknologi informasi dan komunikasi seperti adanya laptop, handphone, komputer, dan lain-lain. Bahkan karena semakin pesatnya teknologi membuat internet mengalami suatu perkembangan yang cukup luar biasa. Pandemi covid yang melanda dunia, termasuk juga Indonesia yang sudah sekitaran satu tahunan sudah berlangsung membuat sektor pendidikan melakukan pembelajaran secara daring atau secara online. Hal ini menimbulkan permasalahan seperti kurang siapnya guru dalam menghadapi sistem pembelajaran daring serta guru banyak memberikan banyak materi dan tugas kepada siswa atau peserta didik. Permasalahan tersebut juga menentang guru sejarah untuk membuat pembelajaran sejarah secara daring menjadi begitu sangat menarik agar siswa atau peserta didik mudah memahami dan tidak bosan dalam mengikuti kegiatan belajar secara daring tersebut.

Dengan adanya teknologi sangat membantu dalam proses belajar mengajar sekarang. Walaupun pembelajaran daring ini bisa dikatakan kurang efektif dalam proses belajar mengajar karena hanya lewat zoom saja maupun e-learning dengan demikian guru maupun dosen tidak leluasa bisa melihat apa saja yang dilakukan peserta didik tersebut. Peran pembelajaran daring ini tentu memberikan dampak bagi kita yang menjalankan pembelajaran daring ini dimana ada dampak positifnya guru maupun siswa dapat mapu menguasai aplikasi pembelajaran tersebut. Pelaksanaan pembelajaran juga lebih fleksibel dimana dilakukan dirumah saja. Kemudian juga dampak negatif nya terjadinya kesalahpahaman dimana saat menjelaskan pasti ada siswa yang jaringannya tidak stabil dan tidak begitu mengerti apa yang disampaikan oleh guru nya karena komunikasi yang dilakukan tanpa tatap muka. Pembelajaran daring seperti sekarang ini pasti banyak dilemanya ,namun pemerintah berupaya dalam menjaga kesehatan kita dengan adanya pembelajaran daring ini dapat mencegah dari penyebaran covid-19 ini dengan demikian pembelajaran daring ini dimasa sekarang perlu dilakukan walaupun banyak kendalanya.

SIMPULAN

Strategi pembelajaran suatu pola yang sudah direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Yang di mana pembelajaran itu adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Dengan demikian strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode dan teknik, bentuk media, sumber belajar, pengelompokan peserta didik, dan terhadap proses, hasil dan dampak kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini strategi pembelajaran diartikan sebagai

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

REFERENSI

is, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.

Anitah, Sri, Strategi Pembelajaran, Modul

Agung, Leo., & Wahyuni, Sri. (2013). Perencanaan pembelajaran sejarah. Yogyakarta. Penerbit ombak

Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.

Majid, Abdul. 2007. Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).

Susanto, H. (2020). Profesi Keguruan. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).